

Реформа ГК РФ: судебная практика. 1-3 марта. Москва + онлайн

[Обратная связь](#)

Российский экономический университет имени...
Обсудить
Написать в блог

Выход

[ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО](#)

[СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА](#)

[ПРОФЕССИЯ](#)

[ПРАВО И ЖИЗНЬ](#)

[ПРАВО В МИРЕ](#)

[ОТРАСЛИ ПРАВА](#)

[СФЕРЫ ПРАКТИКИ](#)

[Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова читать блог](#)

[Право и жизнь](#) [События и комментарии](#)

Право и экономика

Отрасль права: [Гражданское право](#)

24.02.2016 — 15:36

0

[разрешить комментировать](#)

[редактировать](#)

[Удалить](#)

Сотрудники деканата [Юридического факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова](#) и подчиненных [Образовательно-научному центру «Юриспруденция» Плехановского университета](#) подразделений приняли участие в работе [VIII Международной научно-практической конференции «Современная экономика: концепции и модели инновационного развития»](#).

19 февраля 2016 года, в ходе мероприятий, посвященных 109-летию Университета, прошло пленарное заседание, а также заседание секций Конференции.

Партнёр рубрики

Гражданское право

GOLTSBLAT **ВР**

Похожие материалы

24.02.2016 [Редакция Закон.ру](#)

[ЕСПЧ признал нарушения в деле «Кировлеса» // Россию обязали...](#)

24.02.2016

[Дмитрий Чуприков](#)

[О юрисдикции арбитража по делам ЮКОСА. Часть 3. Most...](#)

24.02.2016 [Сергей Зуёков](#)

[Минобороны возражало против регистрации товарных знаков...](#)

24.02.2016 [Антон Иванов](#)

[Предварительный договор \(передача 023\)](#)

24.02.2016 [Сергей Будылин](#)

[Классифицируй реальность. Викторина](#)

Новые блоги

24.02.2016

[Дмитрий Чуприков](#)

[О юрисдикции арбитража по делам ЮКОСА. Часть 3. Most...](#)

24.02.2016 [Сергей Зуёков](#)

[Минобороны возражало против регистрации товарных знаков...](#)

24.02.2016 [Антон Иванов](#)

[Предварительный договор](#)

(передача 023) 0

24.02.2016 **Владимир Горелик**
По иску компании
"ФораФарм" 024.02.2016 **Никита Иванков**
Возможные последствия
ограничения действий
коллекторов 2

20 февраля 2016 года, в рамках [Конференции](#), состоялся круглый стол № 2 «Право и экономика», на котором, в том числе, выступили докладами, посвященными проблемам правового обеспечения экономической деятельности: [Зульфугарзаде Т.Э.](#), [Назаров В.Н.](#), [Баланюк Л.Л.](#) и другие участники [Конференции](#).

Ключевые слова: [Юридический факультет РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Juridical Faculty, Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)ключевые слова: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Rus](#)

7 рейтинг 0

0

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

[отправить](#)

2010 - 2016 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)[Помощь](#)[Соглашение](#)[Реклама](#)[Контакты](#)

Разделы

[Блоги](#)[Обсуждения](#)[Мероприятия](#)[Видео](#)[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)[Студенты](#)[Организации](#)

Наши группы

[Facebook](#)[ВКонтакте](#)[Твиттер](#)